

A IMPORTÂNCIA DA GESTÃO DE PROJETOS PEDAGÓGICOS NO AMBIENTE ESCOLAR

 DOI: 10.5281/zenodo.8151404

Ana Karoline Simião da Silva

Graduando em Pedagogia Licenciatura; Universidade Estadual do Maranhão (UEMA), Campus Bacabal-MA. simiaokaroline2001@gmail.com

Jackeline de Sousa Oliveira Gomes

Graduando em Pedagogia Licenciatura; Universidade Estadual do Maranhão (UEMA), Campus Bacabal-MA. jackelinegomes06@gmail.com

Knightley Lorranny Teixeira dos Santos

Graduando em Pedagogia Licenciatura; Universidade Estadual do Maranhão (UEMA), Campus Bacabal-MA. lorrannysantos2004@gmail.com

Ranilson Edilson da Silva

Doutorando em Ciências da Educação, Facultad Inteamericana de Ciências Sociales(FICS). prof.ranilsonuema@gmail.com

Regiane Oliveira Rodrigues

Doutoranda em História; Universidade Estadual do Maranhão (UEMA). regyanejc@hotmail.com

Vilmar Martins da Silva

Doutorando em Educação, Ciências e Matemática; Universidade Federal do Pará (UFPA). villmartins@hotmail.com

RESUMO

Este artigo tem como objetivo apresentar reflexões sobre as contribuições e desafios para o desenvolvimento pedagógico na gestão da escola. Dessa forma que a gestão escolar, corresponde ao processo de gerir a dinâmica do sistema de ensino como um

todo para a implementação dos projetos pedagógicos das escolas, de acordo com os princípios democráticos e métodos que organizem condições para um ambiente educacional autônomo de participação com tomada de decisões e efetivação de resultados. Projetos pedagógicos da gestão escolar é uma organização de aprendizagem dos alunos em sala de aula. Esse trabalho foi desenvolvido mediante pesquisa qualitativa e cabe a cada instituição elaborar seu plano de ação para o ano letivo chamado “projeto político pedagógico” juntamente com os pedagogos da instituição montando um esquema que demonstrará tudo aquilo que querem realizar no período, devem ter ações que serão realizadas com instrumentos eficazes que ajudará no excelente funcionamento da instituição. A gestão de projetos escolares tem como finalidade aplicar práticas e metodologias educacionais. A mesma faz a combinação de diferentes formas de conduzir as equipes durante a efetuação do projeto. Com uma boa gestão, adquire-se um uso perspicaz dos meios acessíveis. Esse artigo tem como intuito expor ideias para desenvolver propostas de projetos e servir de base para outras fundamentações teóricas.

Palavras-chave: Gestão Escolar. Aprendizagem. Projeto Pedagógico.

ABSTRACT

This article aims to present reflections on the contributions and challenges for pedagogical development in school management. In this way, school management corresponds to the process of managing the dynamics of the education system as a whole for the implementation of the schools' pedagogical projects, in accordance with democratic principles and methods that organize conditions for an autonomous educational environment of participation with of decisions and realization of results. Pedagogical projects of school management is an organization of student learning in the classroom. This work was developed through qualitative research and it is up to each institution to prepare its action plan for the school year called "political pedagogical project" together with the institution's pedagogues putting together a scheme that will demonstrate everything they want to accomplish in the period, they must have actions that will be carried out with effective instruments that will help in the excellent functioning of the institution. The purpose of managing school projects is to apply educational practices and methodologies. It combines different ways of leading the teams during the execution of the project. With good management comes a shrewd use of accessible means. This article aims to expose ideas to develop project proposals and serve as a basis for other theoretical foundations.

Keywords: School Management. Learning. Pedagogical project.

1 INTRODUÇÃO

Projetos pedagógicos são planos de ações com o objetivo de estruturar a proposta de educação de uma instituição de ensino. Em que devem constar as indicações de proposta curricular, o planejamento da equipe e as ações da gestão administrativa que tornarão possível a realização do que for estabelecido.

É de suma importância que todos os ambientes escolares tenham um planejamento de gestão pedagógica, para se ter uma visão melhor de como o ensino

está sendo desenvolvido em sala. A gestão escolar é bastante ampla pois os projetos pedagógicos inseridos no ambiente escolar trabalha tanto o aluno como professores e pais. Como afirma Lück (2013):

Um órgão colegiado escolar constitui-se em um mecanismo de gestão da escolar que tem por objetivo auxiliar na tomada de decisão em todas as áreas de atuação, procurando diferentes meios para se alcançar o objetivo de ajudar o estabelecimento de ensino, em todos os seus aspectos pela participação de modo interativo de pais, professores e funcionários. (LÜCK, 2013, p. 66).

Existem diversos tipos de projetos pedagógicos e cada um apresenta diferentes objetivos sendo muito eficientes em sua modalidade como: projeto de intervenção; projeto de pesquisa; projeto de ensino; projeto de trabalho. Os projetos pedagógicos são indispensáveis para o desenvolvimento da rotina escolar e para otimizar a forma de ensino-aprendizagem. O desenvolvimento de projeto, deve ser construído visando com clara execução, como aponta Souza *et al.*, (2020) “deve contemplar uma metodologia que seja diferente, inovadora para trabalhar determinada temática, para que sejam despertados no aluno o desejo e o prazer de aprender, tendo assim uma aprendizagem significativa.”

As considerações finais que a gestão escolar relata centro de qualquer instituição de ensino. Os projetos aplicados nas escolas são importantes para o desenvolvimento da aprendizagem.

2 GESTÃO ESCOLAR

Originário do latim *gestione*, o conceito de gestão origina-se ao efeito de gerir ou de administrar. Muitas concepções foram apresentadas para o tema com o passar dos anos. Andrade (2001), no Dicionário de sinônimos da língua portuguesa, alerta que, por mais que a palavra portuguesa gestão, em seu sentido original, demonstre a ação de dirigir, de administrar e de gerir a vida, os destinos, as capacidades das pessoas, uma parte da sociedade entende como gestão as funções burocráticas, destituídas de uma percepção humanística, e como uma ação voltada à orientação do planejamento, da distribuição de bens e da produção desses bens.

Para Garay (2011), gestão é o processo de administrar a organização e só então a partir daí, tomar decisões tendo em consideração as reivindicações do ambiente e os recursos disponíveis. Garay (2011) explica ainda que gestão está

interligada ao chamado processo administrativo, definido por Fayol, em 1916, como a ação de planejar, organizar, dirigir e controlar os recursos da empresa, para que os objetivos sejam alcançados.

Oliveira e Vasques-Menezes (2018) Burak e Flack (2011) também interligam gestão escolar a ações coletivas e democráticas, mantendo as responsabilidades individuais, que devem ser listados num projeto maior, que mantém todos os participantes da equipe escolar em torno de objetivos, metas, decisões e compromissos comuns. Visando o caráter político democrático.

2.1 Parâmetro histórico da gestão escolar

A gestão democrática através da escolha dos diretores acontece desde a década de 1980 quando se inscreveu “no imaginário dessas parcelas da população a escolha democrática de diretores escolares como um valor positivo e como um direito a ser reivindicado” (PARO, 1996, p. 378). A vontade pela eleição dos diretores para a comunidade escolar e local, pode ter seu fundamento quando se percebe que a escolha de diretores “no sistema escolar público brasileiro tem sido aquela decorrente do arbítrio do chefe do Poder Executivo, [...] por se tratar, em grande maioria, de cargos comissionados, comumente denominados “cargos de confiança” (ROMÃO; PADILHA, 2001, p. 93).

Paro (2015, p. 38) enfatiza que a nomenclatura “diretor escolar” ecoa o peso da palavra, até por que, “quando se trata de denominar oficialmente, por meio de leis, estatutos e regimentos, aquele que ocupa o cargo mais elevado no interior de uma unidade de ensino”. O autor ainda destaca que a mudança desse nome vai em direção a luta por uma lugar na democrática, mesmo que sendo considerada como coisa utópica (PARO, 2016).

Sendo assim, encontramos a gestão colegiada como principal instrumento da democracia na escola previsto na LDBEN nº 9394/96, como é o caso dos conselhos escolares, com participação, através de representação de pais/responsáveis, alunos, funcionários, professores e a comunidade local, para “decidir sobre os aspectos administrativos, financeiros e pedagógicos. Para que assim, esse colegiado torna-se não só um canal de participação, mas também um instrumento de gestão da própria escola” (ANTUNÊS, 2002, p. 21).

3 PROJETO POLÍTICO PEDAGÓGICO

Segundo Vasconcellos (2007) O Projeto Político Pedagógico (PPP) consiste no plano global de uma instituição, resultado da sistematização de um planejamento participativo. É um instrumento teórico-metodológico, direcionado à intervenção e à mudança da realidade, responsável por definir claramente o tipo de ação educativa que a escola pretende realizar.

Projeto político pedagógico da escola é o documento mais significativo da instituição uma vez que neles são consubstanciadas as crenças filosóficas, os valores e as teorias pedagógicas que dão suporte ao processo ensino-aprendizagem as relações professor e aluno, as intenções e metas da escola e os projetos e objetivos em relação aos segmentos ministrados. Nele estarão detalhados as metas, as crenças, as doutrinas, os meios e as atividades pelas quais se implementaram as intenções, transformando as em ação. O trabalho de sala de aula e as atividades do processo de educação continuada são peças importantes do projeto. Aí são objetivadas, de forma sistemática, as ações voltadas para a constante abordagem da discussão e análise da prática com o visto ao processo permanente e contínuo de atualizações do membro da equipe escolar.

O Projeto Político Pedagógico da escola tem como objetivo primordial a formação cidadã, onde os conteúdos são meios para o desenvolvimento de habilidades e competências. O diálogo, as atitudes e os valores são essenciais para a formação de todos na Unidade Escolar. A escola é uma Comunidade de aprendizagem onde cada um aprende a tomar decisões, a elaborar e aplicar regras de convivência e a estar com o outro de forma Ética, pois: “a cultura geral de um povo dependente da cultura que a escola torna Possível enquanto se está nela...” (Sacristan 2000, p.30). A Gestão é feita de forma compartilhada, onde todos tem o compromisso com a aprendizagem dos alunos e a sua formação cidadã. Todo o ambiente da escola tem como objetivo a aprendizagem do aluno e a valorização do ser humano. Encontramos Desafios desse processo, mas as mudanças estão trazendo credibilidade à escola e Conseqüentemente maior participação.

O PPP construído coletivamente, dando vez e voz aos envolvidos no processo educativo permite aos participantes a contribuir para o seu próprio desenvolvimento, como também para a melhoria do espaço escolar, visando à transformação da

realidade. Para Veiga (2010:45) o “Projeto Político-Pedagógico representa um desafio, em busca de novas trilhas para a escola”.

Projeto Político-Pedagógico, por acreditar ser esta uma expressão carregada de significados. Projeto, porque visa à mudança por meio da transformação e da construção coletiva. Político, porque traz um referencial teórico, crenças, visão de mundo, utopias e intenções reais e visíveis sobre transformações. Pedagógico, porque todo o seu processo é educativo e coletivo, conduzindo à busca de conhecimentos significativos.

4 PLANEJAMENTO DIDÁTICO-PEDAGÓGICO

Veiga e colaboradores (2012b), Fusari (1990) e Castro, Tucunduva e Arns (2008) discutem dois enfoques para o planejamento didático-pedagógico do professor. No primeiro deles, a ênfase na importância e na necessidade de se planejar resultou na tendência tecnicista predominante, principalmente, na década de 1960. Já, o segundo enfoque traduz a negação total da ação de planejar, resultante “[...] da concepção que analisa e critica a educação escolar do ponto de vista de sua função de reproduzir as condições predominantes na sociedade estruturada segundo a dominação capitalista” (VEIGA et al., 2012b, p. 172).

A tendência tecnicista do planejamento se caracteriza por uma abordagem do planejamento, em que planejar se limita a definir objetivos, metas, selecionar recursos e metodologias. Também, essa tendência se caracteriza pela ênfase na formação de profissionais especializados em planejar (VEIGA et al., 2012b).

Assim, é possível notar que o planejamento didático-pedagógico tinha a função de controle e padronização do trabalho docente (FARIAS et al., 2011; VEIGA et al., 2012b). Além disso, a função social da escola também foi considerada como “[...] aparelho ideológico do Estado e como reprodutora das condições materiais de produção da existência humana...” (VEIGA et al., 2012b, p. 179).

Ultrapassado esse momento de total negação ao planejamento didático-pedagógico, na década de 1990, tem-se uma reconfiguração do tecnicismo, porém, há também o que pode ser considerada uma precarização das situações de trabalho docente que, sinalizam, de certa maneira, uma resistência ao planejamento:

Como participar da semana pedagógica se tenho que estar presente em outra escola, neste mesmo horário, e entregar ainda hoje, o resultado das provas de recuperação? (Relato 6) Não fui ao planejamento de minha escola porque estava no meu curso de pós-graduação e este me custa muito caro (Relato 7). Planejar “pra” que se nem sei se vou estar lá no próximo ano? Você vem acompanhando a novela dos contratos temporários? (Relato 8) (FARIAS et al., 2011, p. 110)

Desse modo, muitos professores acabam atribuindo a falta de planejamento à falta de tempo e de melhores condições salariais e de trabalho. Por outro, Menegolla e Sant’Anna (2014) justificam a repulsa dos professores ao planejamento à falta de conhecimento e preparo acerca do tema planejamento didático-pedagógico.

5 ORIENTAÇÃO EDUCACIONAL

(...) “No primeiro segmento do ensino fundamental, na promoção das relações interpessoais no interior da escola, integração escolar comunidade e da educação e trabalho”. Grispin, 2008.

Na segunda fase da criança, deve-se engajá-la no ambiente escolar. Esse ambiente escolar torna-se novo para a criança, então, tem que haver métodos, diálogos e interação para que a criança se sinta à vontade no ambiente novo. Este juvenil saiu dos desenhos, da ilusão primária para uma realidade, onde se encontra sem base nesse momento o educador tem o dever de recepcioná-lo ao ambiente calma e cheio de expectativas: Social; comunidade; com si mesmo; dentro da escolar. Designa-la a ser um cidadão coativo em seu ambiente.

No entanto, conduzirá seus pensamentos a vários sentidos de trabalho, tanto profissional ou pessoal. Conduzir e orientá-los é o dever de cada educador. Ex: juntos a escola com a comunidade, (parceria que dá) terá bons resultados. Fazer uma limpeza no bairro, alunos com os pais e orientadores estará formando o caráter dos juvenis, onde as famílias em meio uma atividade educacional, firmará o laço familiar, métodos, trabalhos, conquistar com seus esforços, suas vitórias.

Compreender o significado de educador representa uma forma básica de entendimento, onde o educador depositará suas energias, vontades, talentos para sua realização e cada métodos, todo plano pedagógico serve para orientá-los. O aluno a compreende sua essência de um todo, formação contribuída no esclarecimento e iluminando a mente de cada aluno.

6 MÉTODOS DE ORIENTAÇÃO

(...) Propõe ao orientador educacional a estratégia de atuação que parte do estudo preliminar da realidade escolar e extraescolar e dos relacionamentos humanos existentes na escola e entre esta é a comunidade. (MARTINS, 1992).

O orientador com todo seu conhecimento desenvolverá um estilo de vida escolar a cada aluno, conduzindo o aluno a ter estratégias só. Cabe a instituição escolar promover mudança, planejar situações intelectuais e sociais; que ajudará o aluno a pensar, e a dar resultados no seu processo de aprendizagem. Promover ações que os alunos gostam, fazer o uso das formas geométricas nas aulas, são meios de educa-los brincando, isso apontará bons resultados quanto para a escola quanto para o aluno.

Espaços de mudanças que valorizam a equipe pedagógica e os alunos juntamente com a comunidade, atividades educativas e sociais. Escola e comunidade, trabalharam com teste onde a compreensão do aluno será eficaz.

6.1 A gestão dos professores

Os professores representa um conjunto (lar e escola) onde dentro da sala o professor aplica métodos para desenvolver tarefas de acordo com as dificuldades de seus alunos. Cada aluno tem seu próprio meio de absolver as aulas, agora o professor terá que analisar e aplicar estratégias para que o conteúdo seja passado corretamente aos alunos,

A ação de planejar as atividades a ser executada em sala, passa em reunião pedagógica juntamente com os professores. Assim, dando voz aos professores em casos de queixas, o coordenador ajudará o professor a resolver o problema da sala de aula.

Cabe ao coordenador auxiliar o professor a organizar as informações da grade curricular, as avaliações que realizaram nos períodos correntes e as respostas que recebem dos alunos, Ferreiro (1993, 49) afirma: “Os processos de capacitação mais rápido, profundos e bem-sucedidos parecem ser aqueles em que alguém acompanha o professor em serviço. Esse alguém pode ser qualquer pessoa que consiga transforma-se em interlocutor”.

Acredita-se que o coordenador como interlocutor, não adiciona os conflitos encontrados na sala de aula. Buscam inúmeras tarefas de ordem disciplina, organizacional para ter resultados favoráveis. (LIBÂNO, 2004) “O planejamento é um processo de racionalização, organização e coordenação da ação educacional, atividades escolares e a problemática do contexto”.

Planejar com razão, de atender todas classes de aprendizagem, podendo ajudar ao coordenador educacional, terá que desempenhar argumentos questionamentos que desenvolverá dentro e fora da escola, cada indivíduo buscando melhor.

7 A FUNÇÃO DO PEDAGOGO NO AMBIENTE ESCOLAR

Pedagogo, responsáveis por planejar, coordenar e refletir sobre os processos educativos, pedagogos e pedagogas executam tarefas distintas, e muitas vezes complexas, sempre em busca do aprimoramento e da excelência das práticas de ensino. Para desempenhar sua função, esses profissionais podem ocupar cargos diversos no ambiente escolar, como coordenação pedagógica ou educacional, supervisão ou qualquer outra função de gestão, são responsáveis por articular o processo pedagógico e ainda podem lecionar disciplinas em determinados segmentos.

Em sala de aula, a formação em pedagogia assegura a esses profissionais a possibilidade de atuar como professor na Educação Infantil e nos Iniciais do Ensino Fundamental. Além disso, pedagogos e pedagogas podem ministrar aulas nas séries de EJA — Educação de Jovens e Adultos. Na gestão escolar podem atuar nas funções de direção escolar. Os cargos de liderança educacional demandam a articulação e o acompanhamento de todas as ações administrativas da escola, sempre pautado no princípio da gestão democrática. A orientação educacional no que diz respeito aos alunos, sua atuação podem voltar-se tanto para o auxílio no processo de aprendizagem e desempenho escolar quanto para o desenvolvimento pessoal dos estudantes, nesse segmento são encarregados por auxiliar o desenvolvimento dos alunos e professores. Neste papel voltado para os professores e toda a equipe de funcionários da escola, permite ao pedagogo auxiliar seus pares quanto à organização das aulas, revisão de métodos de ensino e novas ferramentas para ajudar no processo educativo, por exemplo. A presença do pedagogo é fundamental.

É ele que irá articular a organização das práticas pedagógicas e consequentemente a efetivação das propostas. É esse profissional o articulador do processo ensino – aprendizagem, de forma a garantir a consistência das ações pedagógicas e administrativas

O pedagogo é aquele que domina sistemática e intencionalmente as formas de organização do processo de formação cultural que se dá no interior das escolas. [...] Daí a necessidade de um espaço organizado de forma sistemática com o objetivo de possibilitar o acesso à cultura erudita (SAVIANI, 1985, p. 28) Pimenta (1985, p. 34), reforça a importância do pedagogo no trabalho coletivo da escola: A prática na escola é uma prática coletiva. – os pedagogos são profissionais necessários na escola: seja nas tarefas de administração (entendida como organização racional do processo de ensino e garantia de perpetuação desse processo no sistema de ensino, de forma a consolidar um projeto pedagógico – político de emancipação das camadas.

Por isso, a prática administrativa e pedagógica deve orientar-se por propósitos definidos intencionalmente de forma sistemática, garantindo a concretização das ações pelo coletivo escolar Daí, a importância da existência do Projeto Político-Pedagógico, elaborado coletivamente e sistematizado, de forma a garantir a efetivação do processo ensino – aprendizagem, levando em consideração, que a concretização desse processo se faz pela apropriação do conhecimento historicamente produzido, à classe que frequenta a escola pública, [...] Que precisa da escola para ter acesso ao saber erudito, ao saber sistematizado e, em consequência, para expressar de forma elaborada os conteúdos da cultura popular que correspondem aos seus interesses (SAVIANI, 2005, p. 80).

Portanto, o pedagogo deverá articular coletivamente as ações na escola, de forma, que todos os envolvidos no processo ensino – aprendizagem, possam ter conhecimento de todas as funções que são exercidas na escola e também competência para direcionar as ações assumindo com responsabilidade a sua área ou função específica. Dessa forma, o pedagogo não será o multitarefeiro, cumpridor de tarefas alheias à sua função, mas desenvolverá um trabalho de “assessoria ao processo ensino – aprendizagem, desenvolvido na relação professor – aluno” (PIMENTA, 1985, p. 35).

8 ATUAÇÃO DO PEDAGOGO NA GESTÃO DO PROJETO POLÍTICO PEDAGÓGICO

Pedagogo é o profissional que atua em várias instâncias da prática educativa, direta ou indiretamente vinculadas à organização e aos processos de aquisição de saberes, com base em objetivos de formação humana, definidos coletivamente no Projeto político-pedagógico, ele passa a ser compreendido como mediador e articulador deste projeto na escola, que se consolida, principalmente através do Plano de Trabalho Docente e do trabalho efetivo do professor em sala de aula.

O coordenador pedagógico tem como função ser um líder e coordenar as reuniões que irão acontecer para essa construção do PPP e idealização da escola, para que ocorra de forma comunitária e que todos possam colaborar de forma positiva para a implementação do projeto político-pedagógico. A presença do pedagogo é fundamental. É ele que irá articular a organização das práticas pedagógicas e consequentemente a efetivação das propostas. É esse profissional o articulador do processo ensino – aprendizagem, de forma a garantir a consistência das ações pedagógicas e administrativas.

“Reforça a importância do pedagogo no trabalho coletivo da escola: A prática na escola é uma prática coletiva. – os pedagogos são profissionais necessários na escola: seja nas tarefas de administração (entendida como organização racional do processo de ensino e garantia de perpetuação desse processo no sistema de ensino, de forma a consolidar um projeto pedagógico – político de emancipação das camadas”. Pimenta (1985, p. 34).

Por isso, a prática administrativa e pedagógica deve orientar-se por propósitos definidos intencionalmente de forma sistemática, garantindo a concretização das ações pelo coletivo escolar defendemos essa proposição por ser o pedagogo um profissional qualificado e preparado para entender o PPP em sua essência não só política, mas principalmente pedagógica. Vale salientar que o PPP é a identidade escolar, ele que vai guiar a escola a atingir suas metas, quais caminhos deverão ser seguidos além de ser responsável por todas as especificidades da escola, tal como autonomia, gestão democrática, entre outros. Assim, o Pedagogo deve ter como expertise trabalhar em ação coletiva, considerando diferentes dimensões da sociedade para promover a construção da identidade da escola considerando as

singularidades dos envolvidos para efetivar a missão da escola com fins de transformar para melhor a comunidade em que a mesma está inserida.

Daí, a importância da existência do Projeto Político-Pedagógico, elaborado coletivamente e sistematizado, de forma a garantir a efetivação do processo ensino – aprendizagem, levando em consideração, que a concretização desse processo se faz pela apropriação do conhecimento historicamente produzido, à classe que frequenta a escola pública, [...] Que precisa da escola para ter acesso ao saber erudito, ao saber sistematizado e, em consequência, para expressar de forma elaborada os conteúdos da cultura popular que correspondem aos seus interesses (SAVIANI, 2005, p. 80).

É necessário salientar, ainda, que a Pedagogia não pode ser reduzida ao ensino e nem somente as metodologias, se faz importante entendê-la como processo social, ou seja, um conjunto de diversas aprendizagens e práticas que permeiam a sociedade, devendo ser observada e valorizada, passando por diferentes âmbitos da materialidade profissional e por seus fenômenos educativos (LIBÂNEO, 2005). Nesse contexto, a formação do pedagogo é ampla dando suporte teórico e prático para atuação e participar em vários setores na escola, podendo operar na gestão escolar, supervisão e coordenação pedagógica no âmbito escolar, na pesquisa educacional, na definição de políticas públicas educacionais, em movimentos sociais (LIBÂNEO, 2005).

CONSIDERAÇÕES FINAIS

É de suma importância que as escolas tenham essa gestão pedagógica, pois somente com a mesma que podemos ter uma melhor visão de como o ensino está sendo distribuído na sala, a aplicação dessa gestão é bastante proveitosa por que ela trabalha a administração e organização de projetos para a qualificação do ensino, e assim suprir todas as necessidades dos alunos e também atender a possíveis dificuldades de alguns professores na hora de ensinar.

Este trabalho proporcionou o maior entendimento da importância do projeto Político pedagógico na gestão democrática e na função social da escola, buscando uma participação coletiva e efetiva para o alcance dos objetivos inseridos no projeto. Conhecendo os caminhos percorridos na construção do Projeto Político Pedagógico da escola em questão. Desta forma, procurou-se saber sobre a participação da

comunidade escolar neste percurso, bem como a importância que o mesmo tem no trabalho diário na escolar.

É de suma importância que as escolas tenham uma gestão pedagógica pautada na gestão de projetos, a aplicação é bastante proveitosa trabalhando a administração e a organização de projetos para qualificação de ensino e assim suprir todas as necessidades dos alunos e também atender a possíveis dificuldades alguns professores na hora de ensinar. Sendo assim, cabe ao pedagogo, em sua prática pedagógica, mediar à concepção posta na Proposta Pedagógica da escola, garantindo a sua intencionalidade no Plano de Trabalho Docente.

REFERÊNCIAS

ALMEIDA, Laurinda. **O coordenador pedagógico e o espaço da mudança**; Ed - 6; São Paulo: Loyola, 2007.

ALVES, Milena, **Características, elementos e importância do planejamento didático-pedagógico**: uma revisão de termos e conceitos na área de Ensino de Ciências, Repositório institucional UNESP, 2018.

BERNADO, Elisangela, BORDE, Amanda, CERQUEIRA, Leonardo, **gestão escolar e democratização da escola: desafios e possibilidades de uma construção coletiva**, *Revista on-line de política e gestão educacional*, 2018, n. 1.

FRAGA, V. F. **Gestão pela formação humana: uma abordagem fenomenológica**. Barueri –SP: Paz e Terra, 2009.

LIBÃNEO, José Carlos. **Pedagogia e pedagogos, para que?** São Paulo: Cortez, 2004.

LÜCK, Heloísa. **Planejamento em orientação educacional**; Ed – 23, Petrópolis – RJ: Vozes 2014; 176 pg.

OLIVEIRA, Ivana, VASQUES-MENEZES, Ione, **Revisão de literatura**: o conceito de gestão escolar, *Educa@ publicações online de educação*, 2018, n. 169.

RANGEL, M. (org). **Supervisão e gestão na escola: conceitos e práticas de mediação**. Campinas-SP: Papyrus, 2009.

SAVIANI, Dermeval. **Escola e Democracia**, Ed – 38, Campinas-SP: Autores Associados, 2006.

VASCONCELLOS, Celso. **Coordenação do trabalho pedagógico: do projeto político - pedagógico ao cotidiano da sala de aula**. São Paulo: Libertad, 2002.